

ERKIN VOHIDOV SHE'RLARIDA KULGI MOTIVI

Ko'chiyeva Shabnam Isomiddinovna

Termiz davlat universiteti Filologiya fakulteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6627941>

Annotatsiya: O'tgan asrlarda shoir va yozuvchilarimizning o'zbek adabiyotida tutgan o'rnini, Erkin Vohidov ijodida Matmusa obrazining o'ziga xosligi, "Donish qishloq latifalari" asari tahlili, Erkin Vohidov ijodiy merosining yosh avlodni vatanga muhabbat va sadoqat ruhida tarbiyalash borasidagi ahamiyati.

Kalit so'z: Matmusa, kulgi motivi, Nasriddin Afandi, donishmand, yumor, jo'yak, charxpalak, narvon, vatanga sadoqat ruhi.

XX asr o'zbek adabiyotida realistik qarashlar, badiiy adabiyot va ijtimoiy hayotning yaqinlashuvida o'ziga xos davr bo'ldi. Xalq hayoti, insonlar taqdiri, qiyinchiliklar davri va zamon muhiti tasviri asarlarda o'z aksini topdi. Bu hodisa adabiyotning barcha turlari: nasr, nazm va dramaturgiyada birdek yaqqol ko'zga tashlanadi.

O'tgan asrning 70-80-yillarida o'zbek adabiyotida qaynoq muhit yuzaga keldi. Bu hodisa o'z-o'zidan, osmondan tushgandek sodir bo'lgan emas. Soqovlik sabab adabiyotga bo'lgan mehr-muhabbat va qiziquvchanlik sovib borayotgan bir vaqtda Asqad Muxtor, Abdulla Oripov, Erkin Vohidov, Halima Xudoyberdiyeva, Muhammad Yusuf kabi shoirlar o'z asarlari orqali kishi ruhiyatiga iliqlik olib kira oldi. Xurshid Davron o'z maqolalaridan birida shunday deydi: "Adabiyotda 30-yillar qatag'onidan keyin paydo bo'lgan jarlikni to'ldirganlardan Abdurauf Fitrat-u Abdulla Qodiriy, Abdulhamid Cho'lpon-u Usmon Nosirdek tengsiz shoirlar qalam surgan XX asr o'zbek she'riyatining oltin davriga ko'prik ulagan shoirlarning biri Erkin Vohidovdir".

Zamon bilan hamnafas ravishda ijod qilgan, zamonaviy o'zbek adabiyotining yorqin yulduzlaridan biri Erkin Vohidov o'z ijodiy davrini XX asrning 60-yillaridan boshlagan. Shoirning ijod yo'lga nazar tashlar ekanmiz, asarlarida vatanga bo'lgan cheksiz muhabbat, inson hayotini har narsadan ustun qo'yish yetakchilik qilganligining guvohi bo'lamiz. "Shoir uchun el nazaridan qolish- eng oliy jazo. Qolganini iztirob demasa ham bo'ladi", -deb yozganlaridan bularni anglash qiyin emas.

Erkin Vohidov--keskir zabon, o'tkir qalam ustasi. Uning ijodida komedik ruhdagi asarlari yuksak o'ringa ega. Birgina "Donish qishloq latifalari"ga e'tibor qaratsak. Bu asarida latifa yordamida davrning ijtimoiy yutuq va kamchiliklari yumorga o'rab berilgan. O'zbek xalq o'g'zaki ijodida Nasriddin Afandi o'z o'rniga ega donishmand obraz hisoblanadi. Turli xalq va millatga mansub bo'lsa-da,

Aldarko'sa, Mirali, mulla Mushfiq kabi donishmandlik obrazlari ham mavjud. Erkin Vohidov esa adabiyotga Nasriddin Afandining yangi modeli, ya'ni zamonaviy ko'rinishi-- Matmusani olib kirdi. Bu esa ijodkorning adabiy kashfiyotchilik qobiliyatiga ega ekanligidan dalolat beradi. "Donish qishloq latifalari"ni o'qib hamma kuladi. Vaholanki men ularni alam bilan yozganman",- deydi shoir. "Matmusaning latifalari" turkumini o'qir ekanmiz, asardagi ro'y bergan voqealarga e'tiborsizlik bilan shunchaki ko'z yugurtirib o'tib ketish mumkin emasligiga ishonish hosil qilamiz. Voqealarning biri boshqasiga qaraganda kulgili va qiziqarliddek ko'rinaveradi. Ammo bu orqali shoir aql-idrokka qarshi, teskari ishlar el boshiga uqubat va kulfatlar keltirishini aytib o'tmoqchi bo'lgan. Dastlab Matmusaning qishloqdoshlarining ahvoli shunday tasvirlanadi:

“Jo'yak tortib tomiga,
Makka ekan o'shalar.
Kalishini perronga
Tashlab ketgan o'shalar.
Yuz qop ganchni bir yo'la
Suvga qorgan u yerlik.
Echkini sartaroshga
Olib borgan u yerlik”.

Bulardan tashqari minorani "teskari turib qurilgan quduq"ga, temir yo'lni esa "tayyor turgan narvon"ga o'xshatganlar. "Pashshaga sopqon otgan" va "chivinga qopqon qo'ygan" dono xalqdan Matmusadek donishmand chiqishi tabiiy hol.

"Matmusaning charxpalagi" latifasidagi charxpalak Matmusa tomonidan sug'urib olinib shartta teskari qilib qo'yiladi. Bu yerda charxpalakka zamon deb qarasaq, Matmusa kabilar esa zamonaning teskari aylanishiga sabab bo'luvchilariga ishora qilinadi.

"Matmusaning qo'shig'i" latifasini o'qir ekanmiz, bu she'r laganbardorlik haqida yozilganligini anglashimiz mumkin. Isbot tariqasida esa u "kelgan yerdan qochadigan", "tunlari qulog'iga yostiq bosadigan" darajadagi yoqimsiz ovozga ega bo'lgan Matmusa qishloqqa to'ra bo'lgach:

"Chidab sukut saqlagan

Marhamatga esh bo'lur.
Qo'shig'ini maqtagan
Ishi albat besh bo'lur...
...Qarsak, olqish, madhiya
Avjga chiqar basma bas

Xalq dedi: bizga endi
Boshqa qo‘shiq kerakmas.
Hamмамiz bu qo‘shiqning
Fidoyisi bo‘larmiz.
Uni aytib yashadik,
Uni aytib o‘larmiz”.

“Matmusaning she‘rlari” turkumidan o‘rin olgan “Sirning qanoti”she‘ri orqali birovga aytilgan sir internet va radiodagi ma‘lumotlardan-da tezroq ommaga oshkor bo‘lishi xususida so‘z yuritilgan:

“Sirni yoymoq bo‘lsang, bir og‘iz so‘z bas,
Radioda e‘lon qilish shart emas.

Ochmoq ham kerakmas internetga sayt.
Hech kimga aytma, deb bir kishiga ayt”.

“Kosasi teskari qurilgan qurilgan charxpalak kammi? Bir pardani tutganча qolavergan, bir xil ohangni qo‘ymay chalavergan Matmusalar ozmi? O‘zimiz yaratgan qoliplarni tandirday kiyib olib, yo‘lni ko‘rolmay, osmonga qarab ketayotgan hollarimiz yo‘qmi? Bular kulgili ishlarmas, achinarli, ofatli hodisalar”. Shoir o‘z asari bilan bog‘liq bo‘lgan qarashlarini shu yo‘sinda ifodalab bergan.

“Hajviyot Erkin Vohidov uchun keng kitobxonlar davrasi, turli sinf vakillari bilan, xalq bilan muloqotda bo‘lishning bir vositasi bo‘lib xizmat qilgan”. Shunday ekan, o‘zbek adabiyoti va madaniyati rivojiga unutilmas hissa qo‘shgan atoqli shoir va adib, taniqli davlat va jamoat arbobi, O‘zbekiston Qahramoni Erkin Vohidovning ijodiy merosi yosh avlodni vatanga muhabbat va sadoqat, milliy va umumiyinsoniy qadriyatlar ruhida tarbiyalash borasida ulkan ahamiyatga ega.

Adabiyotlar ro‘yxati:

1. Vohidov E. Tabassum.- T.:Alisher Navoiy nomidagi O‘zbekiston Milliy kutubxonasi nashriyoti, 2010 y.
2. “Erkin Vohidovning so‘z qo‘llash mahorati” mavzusidagi respublika onlayn ilmiy-amaliy anjumani materiallari.- Guliston, 2020 y.
3. Vohidov E. Saylanma,- T.: Sharq, 2015 y.

